

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ.

Ибрагимов Сирожиддин Баходирович

“ARTEL” компанияси

“QUALITY ELECTRONICS” корхонаси

“Материаллар ҳисоби” бўлими бошлиғи

Аннотация: Молиявий ресурсларни бошқаришда молиявий назорат функцияси - бу корхона ва ташкилотларни ўз молиявий ресурсларининг йўналиши, тақсимланиши ва ишлатилишини назорат қиладиган тартибларни сиёсий йиғиндисидир. Молиявий назорат ҳар қандай корхонада молиявий ресурсларни бошқариш ва тизимлаштириш самарадорлигининг асосини ташкил этади.

Калит сўзлар: интеграция, молиявий ресурслар, молиявий назорат, режалаштириш, жойлаштириш, мақсад, пул оқими, ресурслар, тизимлаштириш, тақсимланиши.

Мавзунинг долзарблиги: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида самарали молиявий назорат сиёсатини амалга ошириш мавжуд сиёсат ва келажакдаги истиқболларни чуқур таҳлил қилишни асосий мезон ҳисобланади. Бундан ташқари, бозор иқтисодиёти шароитида реал сектор корхоналарида молиявий назоратни амалга оширишдан олдин такрорлаш ва нормаларни тўғри бажарилишини текшириш муҳимдир.

Тадқиқотнинг мақсади: Молиявий ресурсларни бошқаришда молиявий назорат функцияси аҳамияти.

Ўрганиш объекти: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналари.

Ўрганиш мавзуси: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий назорат сиёсатини амалга ошириш.

Тадқиқотнинг методологик асослари: Адабиётларни таҳлил қилиш, статистик маълумотларни таҳлил қилиш.

Реал сектор корхоналарининг молиявий ресурсларни бошқариш тизимида ҳисоб-назорат функцияси муҳим аҳамият касб этади.

XXI аср технологиялар асри бўлгани сабабли, илмий-техник тараққиёт сайёрамиз бўйлаб қадам ташлаб, технология тобора ривожланиб, самаралироқ ва фойдаланувчилар учун қулайроқ бўлиб бормоқда. Шу билан бирга янги кўрсаткичлар тизими яратилиб, дастурий таъминотлар универсаллаштирилиб, мураккабланимоқда. Бу жараёнда, молиявий рисклар таъсирини эътиборсиз қолдириш, молиявий натижаларга бевосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган бизнес жараёнлари самарадорлигини риск остига қўйишни англатади. Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт ривожини ва инновацияларга катта эътибор берилмоқда. Хусусан, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ҳам бу борада: “Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажаги йўқ”, – дея таъкидладилар. Рақамли иқтисодиёт шароитида эса банкмолия архитектураси янги тус олиши ҳаммамизга маълумдир. Рақамлаштириш кучайиб бориши, рақамлаштирилган ахборот дастурларига бўлган талабни орттиради. Бундан ташқари, инновациялар янги турдаги молиявий рискларни ҳам келтириб чиқариши табиийдир. Доимий равишда ўзгариб турадиган кўп сонли молиявий рискларни бошқариш эса мураккаб жараён ҳисобланади. Рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланмасдан, молиявий рискларни тез ва аниқ баҳолаш, уларга вақтида жавоб бериш мумкин эмас. Бутун дунё корпоратив секторида молиявий рискларни бошқариш бўйича ихтисослаштирилган дастурий таъминот катта талабга эгаллигини ҳисобга олсак, бу тизимларни бизнинг тизимга интеграция қилиш муҳимдир. Демак, реал сектор корхоналарида молиявий рискларни бошқариш амалиётида қуйидаги муаммоларнинг мавжудлиги бу борада чуқур таҳлиллар олиб боришга ундади:

- Молиявий рискларни бошқариш механизмнинг мавжуд эмаслиги;

- Реал сектор корхоналари бошқарув тузилмасидаги молиявий масалалар бўйича жавобгарнинг мавжуд эмаслиги;

- Молиявий бошқарувда рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланиш кенг тарқалмаганлиги;

- Молиявий рисклар бўйича билим ва кўникмаларнинг камлиги ва бошқалар.

Молиявий ресурсларни бошқаришда молиявий назорат функцияси - бу корхона ва ташкилотларни ўз молиявий ресурсларининг йўналиши, тақсимланиши ва ишлатилишини назорат қиладиган тартибларни сиёсий йиғиндисиدير. Молиявий назорат ҳар қандай корхонада молиявий ресурсларни бошқариш ва тизимлаштириш самарадорлигининг асосини ташкил этади.

Реал сектор корхоналарида самарали молиявий назорат сиёсатини амалга ошириш мавжуд сиёсат ва келажакдаги истиқболларни чуқур таҳлил қилгандан сўнг амалга оширилиши керак. Бундан ташқари, бозор иқтисодиёти шароитида реал сектор корхоналарида молиявий назоратни амалга оширишдан олдин қуйидаги тўртта жараённинг¹ бажарилишини таъминлаш муҳимдир:

1. Бир-бирини такрорлаш ва нормалардан фарқланишларни аниқлаш.

Реал сектор корхоналарида молиявий бюджетлар, молиявий ҳисоботлар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот, бухгалтерия баланси ва бошқалар - бизнеснинг умумий самарадорлигини ва тизимли кўринишини ташкил этади. Демак, корхоналарда молиявий назорат сиёсатини шакллантиришда мавжуд маълумотлардан келиб чиқадиган ҳар қандай ўхшашлик ёки нормалардан фарқланишларни аниқлаш жуда муҳимдир. Бу жорий бошқарув тизимидаги мавжуд бўшлиқларни аниқлашга ва уларни бартараф этишга ёрдам беради.

2. Ўз вақтида янгилаш.

¹ 3. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента Москва, Издательский дом «Вильямс».

Реал сектор корхоналарида молиявий ресурсларни бошқаришнинг моҳияти назорат функцияси орқали доимий равишда янгиланиб умумий самарадорликни ифодалайди. Шу сабабли ҳам барча мавжуд маълумотларни ўз вақтида янгилаш зарурият касб этади. Бундан ташқари, мавжуд молиявий назорат усулларига тегишли барча бошқарув амалиётларини ҳам янгилаш бир хил даражада муҳимдир.

3. Барча мумкин бўлган операцион ҳодисаларни таҳлил қилиш.

Реал сектор корхоналарида қатъий молиявий назорат стратегиясини амалга оширишдан олдин, барча мумкин бўлган операцион ҳодисаларни тўлиқ баҳолаш муҳимдир. Стратегияларни турли операцион сценарийлар нуктаи назаридан кўриш - рентабеллик, харажатлар, хавфсизлик ва ишлаб чиқариш кўлами ёки ҳажми орқали керакли маълумотларни тақдим этиши мумкин. Шунингдек, у корхоналарнинг барча операцион жиҳатларини қамраб олувчи самарали молиявий назорат сиёсатини яратишга ёрдам беради.

4. Прогнозлаш ва прогнозлар тузиш.

Корхоналарда молиявий назорат сиёсатини амалга оширишда прогнозлаш ва прогноз қилиш жуда муҳим қадамдир. Улар бизнеснинг келажакдаги мақсад ва вазифалари ҳақида тушунча беради. Бундан ташқари, улар бизнес мақсадларига мувофиқ молиявий назорат сиёсатини ўрнатишга ёрдам бериши ва бундай мақсадларга эришишда катализатор бўлиши мумкин.

Республикамизда амалга оширилаётган ислохотлар, асосан рақамли технологияларни жорий этиш ва корпоратив бошқарувни ривожлантиришга қаратилганилигини ҳисобга олсак, реал сектор корхоналари молиявий рискларини рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланган ҳолда бошқариш тизимини жорий этиш корхона фаолияти самарадорлигини таъминлашга имкон беради.

Умуман олганда, юқоридаги фикр-мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда қуйидагича хулоса ва таклифлар шакллантирилди: – бутун компания бўйлаб

молиявий рискларни бошқариш бўйича ягона методологияни амалга ошириш. Тизимни қуришда корхонада молиявий рискларни бошқариш моделининг ўзига хослиги ҳисобга олинади, шу билан бирга барча бизнес жараёнлар учун ягона методология қўлланилади; – молиявий рискларни каталоглаштириш. Рақамлаштириш воситаларидан фойдаланиш нафақат молиявий рискларни бошқариш тизимининг ҳозирги ҳолати ҳақида, балки ўтган даврлар учун маълумот олиш учун ҳам яхлит кўринишни шакллантиришга имкон беради; – молиявий рискларни бошқариш шаффофлигини таъминлаш. Тизимни татбиқ этишнинг муҳим натижаси - бу молиявий рисклар харитасини молиявий рискларни бошқарувчиларидан жараёнларни кейинги назорат қилиш ва ривожлантириш учун эгаларига ўтказишдир, чунки ҳеч ким бизнес жараёни ва унинг молиявий рискларини эгасидан яхши билмайди; – барча жараёнларнинг бажарилишини назорат қилиш. Назорат қилиш тартибқоидаларда кўрсатилган бўлади. Аммо ушбу жараёнлар қаерда ва қандай амалга оширилаётгани, уларнинг соҳасидаги самарадорлиги қандай баҳоланганлиги тўғрисида маълумотлар йўқ. Тизим компанияда ички назорат тизимининг онлайн ҳолатини хабардор бўлиш учун қулай бўлган назорат жараёнларининг бажарилишини қайд этиш ва ўз-ўзини баҳолашга имкон беради; – бизнес жараёнларидаги ўзгаришларни бошқаришни осонлаштириш. Тизимдаги барча маълумотлар персонификация қилинганлиги сабабли (маълумотлар тўғридан-тўғри тизимга назорат жараёнлари эгалари томонидан киритилади), агар қоидалар ҳақиқатга тўғри келмаса, тизим хато бажарилган жараёнга масъул бўлган ходимлардан тезкор жавоб фикрини олиш имконини беради; – аллақачон юзага келган молиявий рискларни таҳлил қилиш учун маълумот олиш ва натижаларни кузатиш. Вужудга келиб бўлган молиявий рискларнинг ишончли маълумотларни олишга имкон беради; – “масофавий аудит” ўтказиш қобилиятини ошириш. Тасдиқлаш тизимида назорат жараёнларининг мавжудлиги, узоқдаги филиалларга ташриф буюрмасдан уларнинг иш фаолиятини текширишга имкон

беради; – ички аудит учун маълумотлар тўплаш. Тизим компаниядаги молиявий рискларни бошқариш тизимининг ҳолати тўғрисида ҳам долзарб, ҳам тарихий маълумотларни олиш имконини беради, бу ички аудиторлар томонидан текширувларни ўтказилишини соддалаштиради. Тизимда муайян жараёнлар, молиявий рисклар ва бошқарув элементлари билан ўзаро боғлиқ бўлган аудиторлик натижаларининг мавжудлиги, аудиторлик натижалари асосида фаолиятни амалга оширилишини назорат қилиш қобилияти жараён эгалари ва молиявий риск менежерларига ўз фаолиятида ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелда қарори.
2. Нотон Д.М. Банковские учреждение и развитаминхся стратах. Пер. с англ. В 2-х т. -Вашингтон, Д.С.Всемирный банк, 1994. Т.Л.С-118.
3. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента 11-е издание. Москва-Санкт Петербург-Киев. Издательский дом «Вильямс». 2004 - 988 стр.;
4. Бутиков И.Л. Қимматли қоғозлар бозори. Дарслик-Т.: Консаудитинформ, 2001.
5. Интернет сайтлари. www.mf.uz , www.stat.uz , www.mineconomy.uz
6. Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
7. «Финансы и кредит» Научной Электронной Библиотеке 28 (412) – 2010 10-14 ст.